

ESCALA DE EXPERIENCIA DE VIDA EN ADULTOS MAYORES

Instrucciones: señale un número del 1 al 7 que considere más acercado como respuesta a las preguntas en relación a su experiencia de vida como integrante de un club comunitario. Donde 1 es nada y 7 es muchísimo. O de acuerdo a la intensidad del color, donde el color más claro significa nada y el más fuerte muchísimo.

PARTICIPACIÓN		
1	Me gusta participar en un club de adultos mayores.	1 2 3 4 5 6 7
2	Las actividades que se desarrollan en mi club son acordes para los adultos mayores.	1 2 3 4 5 6 7
3	Me gusta participar en los festejos de mi club.	1 2 3 4 5 6 7
4	Me gusta participar en las pláticas que se realizan en mi club.	1 2 3 4 5 6 7
5	Me agrada participar en las actividades recreativas que se realizan en mi club.	1 2 3 4 5 6 7
6	Me gusta participar en las actividades ocupacionales que se imparten en mi club.	1 2 3 4 5 6 7
7	Me gusta participar en los ejercicios físicos que se imparten en mi club.	1 2 3 4 5 6 7
8	Pienso seguir participando en mi club.	1 2 3 4 5 6 7
SENTIDO DE PERTENENCIA		
9	Es agradable reunirse cada semana en mi club.	1 2 3 4 5 6 7
10	Es agradable estudiar el tema de la reunión.	1 2 3 4 5 6 7
11	Pertenecer a un club ha mejorado mi sentido del humor.	1 2 3 4 5 6 7
12	Asistir a un club influye para tener más amigos.	1 2 3 4 5 6 7
13	Asistir a mi reunión me entusiasma.	1 2 3 4 5 6 7
14	Espero con agrado a que llegue la siguiente fecha de mi reunión.	1 2 3 4 5 6 7

15	Desde que asisto al club siento más confianza con mis amigos.	1	2	3	4	5	6	7
16	El club me brinda confianza.	1	2	3	4	5	6	7
17	El club me brinda seguridad.	1	2	3	4	5	6	7
18	Me siento totalmente aceptado por mis compañeros.	1	2	3	4	5	6	7
19	Comparto mis alegrías con mis compañeros y amigos del club.	1	2	3	4	5	6	7
20	Comparto mis tristezas con mis compañeros y amigos del club.	1	2	3	4	5	6	7
21	La relación con mis compañeros del club es cordial.	1	2	3	4	5	6	7
22	Cuando hay conflictos en mi club sé que se resolverán de la mejor manera.	1	2	3	4	5	6	7
23	Acepto a mis compañeros tal y como son.	1	2	3	4	5	6	7
24	Les brindo mi amistad a los miembros del club.	1	2	3	4	5	6	7
25	Tal vez algún día yo pueda ser coordinador o líder de mi club.	1	2	3	4	5	6	7
26	Los miembros comparten sus alegrías en el club.	1	2	3	4	5	6	7
27	Los miembros comparten sus tristezas en el club.	1	2	3	4	5	6	7
28	Pertenecer a mi club me ayuda a salir adelante de situaciones difíciles.	1	2	3	4	5	6	7
REDES SOCIALES PRIMARIAS								
29	Desde que asisto al club tengo más amigos.	1	2	3	4	5	6	7
30	Desde que asisto al club tengo más confianza con mi familia.	1	2	3	4	5	6	7
31	Desde que asisto al club tengo más confianza con mis amigos.	1	2	3	4	5	6	7
32	Cuando me siento agredido o lastimado acudo con mis amigos del club.	1	2	3	4	5	6	7
33	Desde que asisto al club y me siento triste busco a mis familiares para platicar.	1	2	3	4	5	6	7
34	Cuando me siento triste acudo con mis amigos del club.	1	2	3	4	5	6	7
35	Desde que asisto al club mis amigos y vecinos me dicen que soy más sociable.	1	2	3	4	5	6	7

36	He aprendido a respetar a mi familia cuando no está de acuerdo en mis decisiones.	1	2	3	4	5	6	7
37	Recibo apoyo de mis compañeros cuando me siento triste.	1	2	3	4	5	6	7
38	Salgo a pasear con mis compañeros del club.	1	2	3	4	5	6	7
39	Me reúno con mis compañeros y amigos del club para platicar en días diferentes a la reunión.	1	2	3	4	5	6	7
40	Visito a mis compañeros y amigos cuando no pueden asistir a la reunión.	1	2	3	4	5	6	7
SENTIDO DE VIDA								
41	Desde que asisto a un club de adultos mi vida tiene un sentido positivo.	1	2	3	4	5	6	7
42	El club de adultos me ayuda a ver mi vida plena y feliz.	1	2	3	4	5	6	7
43	El club me ayuda a aceptar con madurez todo lo que he vivido.	1	2	3	4	5	6	7
44	Desde que asisto al club puedo disfrutar cada día.	1	2	3	4	5	6	7
45	Desde que asisto al club me siento contento con lo que hago.	1	2	3	4	5	6	7
46	Desde que asisto al club es más fácil aceptar mis limitaciones físicas.	1	2	3	4	5	6	7
47	Desde que asisto a mi club es más fácil aceptar las pérdidas emocionales.	1	2	3	4	5	6	7
48	Desde que asisto a mi club es más fácil aceptar la pérdida de un ser querido.	1	2	3	4	5	6	7
49	Desde que asisto al club tengo la oportunidad para transmitir mi experiencia.	1	2	3	4	5	6	7
50	Es fácil dedicar tiempo para mí.	1	2	3	4	5	6	7
51	Se que estoy dejando huella en mi club.	1	2	3	4	5	6	7
52	Se que soy un ser humano agradable.	1	2	3	4	5	6	7
53	Se que nunca me van a olvidar.	1	2	3	4	5	6	7
54	A través del club estoy dando un nuevo significado a mi vida.	1	2	3	4	5	6	7